

Pensamiento crítico

Solución de problemas

Pensamiento crítico

Solución de problemas

Pensamiento crítico

Solución de problemas

PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. UNA MIRADA A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LICENCIATURAS VINCULADAS AL CAMPO EDUCATIVO, DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MÉXICO.

CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING. A LOOK AT UNIVERSITY TRAINING IN DEGREES RELATED TO THE EDUCATIONAL FIELD, OF PUBLIC UNIVERSITIES IN MEXICO.

UNIVERSITA CIENCIA

Revista electrónica de investigación de la universidad de Xalapa. AÑO 9, NÚMERO 26. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020. ISSN 2007-

¹Dra. María Elena Pensado Fernández.
²Dra. Elizabeth Salazar Ayala.

¹Investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas y docente de licenciatura y posgrado, de la Universidad Veracruzana

² Colaboradora del C.A. Complejidad y Sustentabilidad e Innovación en la Docencia.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Solución de problemas. Una necesidad en la formación profesional. 3. La formación profesional basada en competencias. 4. Tabla de análisis de congruencia. 5. Concentrado de licenciaturas que ofrecen EE en el tema de Pensamiento Crítico o Solución de Problemas. 6. Conclusiones.

RESUMEN

El pensamiento crítico y la solución de problemas constituyen una vertiente insoslayable de formación en el nivel superior, se subraya su importancia en programas de licenciatura vinculados al campo educativo.

Se establece como objetivo Identificar la inclusión de PC y SP en licenciaturas del área educativa de universidades públicas estatales de México. Es un estudio descriptivo, se hizo un análisis documental, revisión a los planes de estudio de 14 Universidades. Entre los resultados se destaca: ausencia de propósitos relativos al tema en cuestión, planes que lo proponen en objetivos y/o perfil de egreso pero no aparece en su mapa curricular. Se reconoce como una de las tareas pendientes de mayor relevancia, integrar a los planes de estudio saberes que permitan formar profesionistas competentes con sentido crítico, conciencia de los problemas, habilidad para la identificación y formulación de problemas, capacidad para tomar decisiones y para la construcción de alternativas de solución.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento crítico, solución de problemas, competencias, toma de decisiones.

ABSTRACT

Critical thinking and problem solving constitute an unavoidable aspect of training at the higher level, its importance in undergraduate programs linked to the educational field is underlined.

The objective is to identify the inclusion of PC and SP in bachelor's degrees in the educational area of state public universities in México. It is a descriptive study, a documentary analysis was made, review of the curricula of 14 Universities. Among

the results, the following stand out: absence of purposes related to the subject in question, plans that propose it in objectives and/or graduation profile but it does not appear on its curriculum map. It is recognized as one of the most important tasks pending, integrate knowledge curricula that allow competent professionals to train with critical sense, awareness of problems, ability to identify and formulate problems, ability to make decisions and for construction of solution alternatives.

KEYWORDS: Critical thinking, problem solving, competencias, decision making.

1. INTRODUCCIÓN

La educación superior, a través de las instituciones educativas que ofertan programas de nivel licenciatura, juega un papel de considerable importancia para la formación de profesionistas reflexivos, ciudadanos que tarde o temprano van a participar como sujetos de cambio social.

Una de las misiones de la educación superior es contribuir, desde diversas esferas, a la solución de problemas y a la generación de alternativas innovadoras orientadas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la sociedad. Esto se logra si los agentes educativos se asumen como sujetos analíticos y críticos, cuyas competencias para problematizar, evaluar, diseñar innovar, tomar decisiones pertinentes, viables y oportunas para una transformación deseable y favorable tangible en contextos y entornos complejos.

Dado el valor inconmensurable que el pensamiento crítico cobra en el campo educativo sobre todo de nivel superior, en este capítulo se presentan los resultados de una revisión de la inclusión del pensamiento crítico (PC) y la solución de problemas (SP) en los planes de estudio de licenciaturas, en universidades públicas del país, pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Se ha orientado un enfoque hacia los planes de estudio de la oferta profesional en el área de la educación, debido a que ésta se considera eje nodal en los procesos

de promoción de un pensamiento crítico para la solución de problemas, sobre todo por ser el campo educativo un campo social y, además, porque de la base educativa deben emerger propuestas congruentes, sustentadas, y con perspectiva curricular amplia, a fin de que profesionistas de las diversas áreas de conocimiento, cuenten con las competencias elementales para analizar, problematizar, evaluar, tomar decisiones e intervenir para la solución de problemas o mejoramiento de áreas con impacto en una mejor vida individual y social, en un marco de responsabilidad social y ambiental. La ausencia o flaqueza de la formación en PC y SP abona de manera precaria a cambios y transformaciones propios de la educación superior para con la sociedad. Para este trabajo, se revisaron 33 planes de estudio de licenciaturas del área educativa de 14 universidades públicas.

Se concluye por una parte la importancia de la planeación y diseño curricular para asentar la congruencia de los planes en cuanto a sus objetivos, perfil de egreso y mapa curricular, ya que se han hecho evidentes algunos rasgos de incoherencia entre tales elementos considerados pilares de las propuestas curriculares. En ese sentido, se destaca la pretensión de formar profesionales con competencias para comprender, explicar, identificar necesidades, analizar, reconstruir escenarios, incidir, transformar, comunicar, investigar, reflexionar, diseñar, relacionar, argumentar e intervenir, entre otros atributos en los objetivos y perfiles de egreso, y en pocos casos se han encontrado experiencias formativas que ofrezcan a los estudiantes el desarrollo de un pensamiento analítico-crítico-creativo para solucionar problemas a través de la creación de alternativas de solución o intervención en mejoras de acuerdo al ámbito de competencia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. UNA NECESIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Actualmente en el contexto educativo es común hablar de pensamiento crítico con el propósito de que los estudiantes lo apliquen para resolver problemas, que pueden

ser de la vida cotidiana o, en el caso de los universitarios, en la solución de problemas propios de su disciplina, interdisciplinarios o con mirada transdisciplinaria. La educación que ofrece una institución educativa debe responder a las necesidades que la sociedad demande y en la actualidad se viven diversos problemas que requiere de profesionistas que atiendan y den solución a estos problemas. “Gagnè y otros (2014) señalan que los objetivos de la educación consisten en las actividades humanas que contribuyen al funcionamiento de la sociedad (que comprende el desempeño del individuo en ésta) y que pueden adquirirse por aprendizaje” (p.31).

De esta manera un estudiante que desarrolla y aplica el pensamiento crítico está preparado para responder a las necesidades que la sociedad demanda. Existen diferentes definiciones de pensamiento crítico, para mayor claridad se mencionan algunas de diferentes autores: para López (2003) “Con el concepto “pensamiento” se suele estar muy familiarizado; seguramente de inmediato se asocian ideas relacionadas; sin embargo cuando se hace referencia el concepto “crítico”, se encuentran algunas dificultades para definirlo; por lo general, es frecuente asociarlo con ideas referidas a juicios negativos. Este último significado es parcial: si bien el concepto tiene que ver con “juicios”, estos no necesariamente son negativos; la raíz de la palabra crítico, del griego Kriths, significa simplemente juez, alguien que evalúa” (pág. 15). Sin embargo el pensamiento crítico es aún más amplio. Para su análisis y manejo en esta investigación se abordará el pensamiento crítico desde dos autores que recientemente han dedicado sus últimas investigaciones, publicaciones y libros sobre este tema, Carlos Saiz y Ariel Campirán.

Para Saiz (2017) pensar críticamente simplemente es pensar bien, el pensamiento crítico es un proceso de búsqueda de conocimiento, a través de habilidades de razonamiento, de solución de problemas y de toma de decisiones, que nos permite lograr, con mayor eficacia, los resultados deseados (pág. 19) esta manera de concebir el pensamiento crítico facilita su comprensión y parece que es menos complicado lograr desarrollar estas habilidades en los estudiantes y nuevamente se observa que si logramos desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de

nivel superior por una parte se responde a los objetivos de la educación y por otro lado aprende a tomar decisiones que no solo es útil en la vida profesional sino también en la vida cotidiana.

Campirán (denomina “habilidades críticas de pensamiento” (HCP) a los procesos que permiten el manejo/procesamiento de la información/conocimiento de modelos y teorías de situaciones reales o ideales todo-parte-todo. Estos procesos enfocan la atención para observar, describir/formular, relacionar (revisar, comparar, reconstruir) y/o construir tales modelos y teorías” (p.50) Para desarrollar estas habilidades se requiere de una didáctica específica y es un proceso evolutivo en el ser humano, es decir que debe desarrollar sus habilidades básicas y analíticas para poder alcanzar este nivel de experto donde el ser humano es capaz de relacionar y relacionarse con su entorno, comprender la realidad, interpretar modelos y teorías que le permitan proponer soluciones.

Desarrollar el pensamiento crítico implica saber pensar, hay una didáctica especial para enseñar a los estudiantes a aprender a pensar pero es una actividad que no todos los docentes realizan en sus aulas. En el nivel superior es necesario que un estudiante llegue con estas habilidades o bien las desarrolle en los primeros semestres o periodos que le ayuden a transitar por la universidad y afiance su pensamiento crítico para la vida profesional, la Universidad debe preparar a los profesionistas para enfrentarse a las problemáticas que tanto están afectando a la humanidad, problemas desde el medio ambiente, cambio climático, daños a la flora y fauna, problemas sociales como corrupción, inseguridad, entre otros.

Para Maclure (2000) “los diversos tipos de inteligencia o de pensamiento crítico no son solo posibilidades de aplicar directamente lo que ya se conoce sino que incluyen la capacidad de comparar diferentes tipos de conocimiento, combinarlos y sacar conclusiones, desarrollar analogías a partir de ellos e inventar”. pág. 219

Es importante que las instituciones educativas tomen en cuenta en sus diseños curriculares el pensamiento crítico en la formación del estudiante, por ser una urgencia la correspondencia entre lo que se enseña con el cumplimiento de las necesidades de la sociedad. La educación superior es para muchos la esperanza

para mejorar las condiciones de vida, formar a los estudiantes integralmente donde resuelven los problemas disciplinares y tomar en cuenta los diferentes efectos que pueden tener la toma de decisiones.

Otra forma de fomentar el pensamiento de los estudiantes es alentar el análisis, la solución de problemas y el razonamiento en los cursos regulares del currículo. David Perkins y sus colegas (Perkins, Jay y Tishman, 1993) afirman que es posible hacerlo si los maestros crean en sus aulas una cultura del pensamiento. Esto significa que haya un espíritu de curiosidad y pensamiento crítico, un respeto por el razonamiento y creatividad y la expectativa de que los estudiantes aprenderán y comprenderán. Woolfolk (1999, pág. 315) Una gran parte cae en la responsabilidad de los docentes más que en el propio diseño curricular, sin embargo si se considera desde los objetivos a alcanzar institucionalmente es más probable que el docente recurra a la búsqueda de estrategias de enseñanza y de aprendizaje que lleven a aprender a pensar, tener ese espíritu de curiosidad, el gusto por razonar y combinarlo con la creatividad.

“Stemberg demuestra que la enseñanza del pensamiento crítico en las escuelas debe reflejar la clase de problemas que se presentan en el mundo real. Esto incluye el reconocer que los problemas de cada día son difíciles de detectar y comprender, parte porque están mal estructurados. No suele estar claro qué información se necesita para resolver estos problemas” Díaz Barriga, (2005, pág. 87). Trabajar con los estudiantes problemas reales hace que el aprendizaje se vuelva significativo al darse cuenta que lo que aprende es útil y es capaz de contribuir con propuestas de solución. De acuerdo al planteamiento de Díaz Barriga la situación se vuelve compleja y puede acentuarse desde el momento en el que no se identifica claramente cuál es el problema o hace falta más información que permita contextualizarse para dar una mejor solución.

Zabalza (1995) dice que “cada disciplina se caracteriza por el tipo de problemas de la realidad que aborda, por los procedimientos conceptuales y operativos que emplea para codificarlos, por las soluciones que plantea y por los modelos teóricos y conceptualizaciones que genera”. (pág. 140) Ante este tipo de problemas, se

necesita que la solución o soluciones tengan una mirada transversal, que además de resolver un problema identificado como propio de una disciplina, se resuelva sin dejar que se generen otros tipos de problemas que tendrán que atender otras disciplinas. Un estudiante con pensamiento crítico resuelve con cuidado, por ejemplo el impacto ambiental, las relaciones interpersonales, entre otros.

Los programas educativos –escribió Gagné- tienen el importante propósito de enseñar a los estudiantes a resolver problemas: de matemáticas y de física, de salud, sociales y de ajuste personal. Un problema tiene una condición inicial (la situación actual), una meta (el resultado deseado) y la ruta para alcanzarla, que incluye operaciones o actividades. Woolfolk, (1999, pág. 4) Todos y cada uno de éstos son importantes, sin embargo, la ruta para alcanzar la meta es muy importante, pues juegan un papel muy relevante el factor tiempo, recursos, entre otros.

La formación profesional es la esperanza que tiene la sociedad de ponerle fin a muchos de los problemas que se padecen actualmente, en el campo de la medicina cada vez surgen más enfermedades a causa del daño ambiental, por producto de vicios como el cigarro, el alcohol, enfermedades por causa del estrés, problemas en el campo educativo por causa de familias desintegradas, falta de interés por estudiar, bajo rendimiento escolar, falta de ética profesional y otras.

Chabolla (2001) hace un análisis sobre quién es un profesionalista, la palabra profesión es el empleo, oficio o cargo que una persona desempeña públicamente. Retoma a Jean-Daniel Reynaud quien afirma que las características de una profesión son: La posesión de conocimientos especializados y también de un método de trabajo correcto. Ambos factores son indispensables. Es a la vez necesario conocer un dominio particular y al mismo tiempo, ser capaces de realizar, en cualquier momento, una gestión concreta, para obtener así, un resultado, un producto (pág. 27). Se le conoce como profesionalista a una persona que realizó estudios universitarios y es capaz de resolver problemas de su disciplina.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL BASADA EN COMPETENCIAS

Para realizar este documento que invita a la reflexión, fue planteado como objetivo identificar la inclusión de PC y SP en planes de estudio de licenciaturas del área educativa de algunas universidades públicas estatales del país.

Se justifica el trabajo por la naturaleza propia y el objeto de estudio de la educación, en un doble sentido. En principio porque toca al campo educativo y pedagógico preocuparse y ocuparse de una formación profesional basada en competencias analíticas, críticas, creativas para la identificación de problemas y la intervención en su solución. Desde el área de trabajo de educadores y pedagogos, es imprescindible sentar las bases de una orientación formativa de los profesionistas de hoy. Ahí, la guía desde este agente social es incuestionable. Asimismo, en materia específica de diseño curricular, debe cuidarse la generación de propuestas congruentes, pertinentes, viables y vigentes, conforme las características del mundo actual. Finalmente, y partiendo de las premisas previas, la formación en el área educativa, sea general como en las carreras de Educación, Pedagogía Docencia, o de mayor especificidad como las de Enseñanza de las Matemáticas, Educación Física, entre otras, que se siguen ubicando en el escenario social, deben con mayor insistencia procurar una formación profesional de elevadas competencias en PC y SP. Es fundamental que los modelos educativos y las propuestas curriculares converjan en este sentido. Las razones se evidencian a sí mismas.

De ahí, deriva el análisis que ocupa este apartado. Para el logro del objetivo propuesto, se decidió analizar 14 Universidades:

- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Guanajuato, Universidad de Colima, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Aguascalientes,

Universidad de Guadalajara, Universidad Veracruzana y Universidad Pedagógica Nacional.

La información fue obtenida a través de las páginas web de cada universidad. Se buscaron las carreras del área de educación de la modalidad escolarizada, de universidades de diferentes regiones del país, a fin de tener una representatividad regional, además de ser instituciones con matrícula de licenciatura diversa por su tamaño.

Los nombres de las carreras del área educativa varían de institución a institución, más aun considerando que una misma universidad puede ofrecer más de una licenciatura en este campo de conocimiento, No obstante se encuentran algunas coincidencias:

- Licenciatura en procesos educativos,
- Licenciatura en enseñanza del idioma inglés,
- Licenciatura en ciencias de la educación,
- Licenciatura en educación,
- Licenciatura en asesoría psicopedagógica,
- Licenciatura en docencia de la lengua y la literatura,
- Licenciatura en docencia de la matemática,
- Licenciatura en enseñanza del idioma español como segunda lengua,
- Licenciatura en educación especial,
- Licenciatura en educación física,
- Licenciatura en enseñanza de las matemáticas,
- Licenciado en enseñanza de lenguas,
- Licenciado o Licenciatura en Pedagogía,
- Licenciatura en docencia,
- Licenciatura en enseñanza del francés,
- Licenciatura en docencia de francés y español como lenguas extranjeras,
- Licenciatura en docencia del idioma inglés,
- Licenciatura en didáctica del francés como lengua extranjera,
- Licenciatura en administración educativa.

Se enfocó la búsqueda hacia elementos considerados esenciales para esta indagación, como son: el objetivo general de la carrera que por sí solo se explica; el perfil de egreso por ser éste parte sustancial del plan de estudios, en tanto expresa las competencias que el egresado tendrá al concluir su carrera profesional; y,

finalmente la o las materias o experiencias educativas, relacionadas con el pensamiento crítico y la solución de problemas.

RESULTADOS

Se encontró que 6 de las 33 licenciaturas no cuentan con el objetivo general en su página web y sólo una no incluye el perfil de egreso. Por lo que respecta a las experiencias educativas, en la mayoría de los casos no cuentan con el número de horas teoría, práctica y créditos, y casi en todos los casos no se identifica el periodo en que la deben cursar, conforme la estructura del plan correspondiente.

Con la finalidad de reconocer la orientación curricular sobre la formación en pensamiento crítico y/o solución de problemas plasmada en objetivo y perfil de egreso, se ha analizado y encontrado lo siguiente:

Tabla: Análisis de la congruencia entre objetivo general, perfil de egreso y presencia o ausencia de experiencias educativas para la formación en pensamiento crítico y/o solución de problemas

Licenciatura	Contenido explícito en el Objetivo, con la pretensión de formación en PC o SP	Perfil de egreso que considera las competencias en PC y/o SP	Cuenta con EE
En enseñanza del idioma inglés	<ul style="list-style-type: none"> • Visión crítica 	<ul style="list-style-type: none"> • - 	No
En ciencias de la educación	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Detecten problemas y necesidades educativas 	No
En educación	<ul style="list-style-type: none"> • Conciencia de los problemas • Alternativas de solución a los problemas 	<ul style="list-style-type: none"> • Analizar críticamente la realidad educativa 	No
En asesoría psicopedagógica	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar decisiones pertinentes 	Sí
En educación	<ul style="list-style-type: none"> • Resolver problemas 	<ul style="list-style-type: none"> • - 	No
En enseñanza del idioma inglés	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución estratégica y exitosa de problemas en la enseñanza y el aprendizaje del idioma 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque centrado en la resolución de problemas 	No
En educación	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de problemas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de problemas 	No

En enseñanza del español como segunda lengua	• -	<ul style="list-style-type: none"> • Considerar otros puntos de vista de manera crítica • Aportar soluciones y tomar decisiones • Analizar críticamente 	No
En enseñanza del inglés	<ul style="list-style-type: none"> • Conciencia crítica • Alto sentido crítico 	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexión crítica • Capacidad de pensamiento crítico • Produce escritos que reflejan pensamiento crítico • Lectura crítica • Plantear problemas • Capacidad de problematización 	No
En educación especial	• -	<ul style="list-style-type: none"> • Asesora en problemas de aprendizaje 	Sí
En enseñanza de las matemáticas	• Resolver problemas	•	No
En enseñanza de lenguas	• -	<ul style="list-style-type: none"> • Actitud crítica • Comprensión crítica • Resuelve problemas 	No
En Pedagogía	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza y propone alternativas de solución 	• -	No
En ciencias de la educación	<ul style="list-style-type: none"> • Generar pensamiento crítico y reflexivo • Capacidad para tomar decisiones 	• -	Sí
En docencia	• Atender necesidades	• Responda a necesidades	Sí
En educación física	• -	• -	Sí
Enseñanza del francés	• Sentido crítico	• Responda a necesidades y problemáticas	Sí
En enseñanza del inglés	• Sentido crítico	• Responda a necesidades y problemáticas	Sí
En educación	• -	• Reflexión crítica sobre problemas educativos planteando alternativas	No
En asesoría psicopedagógica	• -	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosticar necesidades • Creatividad e innovación 	Sí
En docencia de francés y español como lenguas extranjeras	• -	• Intentar solucionar problemas educativos	No
En docencia del idioma inglés	• Solución de problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Investigar problemáticas • Actitud reflexiva, crítica y auto-crítica 	Sí
En didáctica del francés como lengua extranjera	• -	• Evaluar en forma crítica	No
En pedagogía	• -	• -	Sí
En pedagogía	<ul style="list-style-type: none"> • Analizar la problemática educativa e intervenir en su resolución 	<ul style="list-style-type: none"> • Explicar la problemática • Concepción crítica 	No

Como puede observarse, 15 licenciaturas exponen en el objetivo general y/o en el perfil de egreso, un interés porque sus estudiantes cuenten con competencias directamente relacionadas con los problemas del campo que les corresponde, y/o con la solución de los mismos. Esta pretensión sin duda debiera ir acompañada de al menos una materia o experiencia educativa orientada a dar las bases del pensamiento crítico a fin de que el egresado pueda estar en condiciones de desempeñarse acorde a lo que el campo laboral le exigirá.

Por otro lado, 9 licenciaturas son congruentes en el sentido de explicitar su intención de formar en el campo del PC y SP, lo exponen en objetivo general y/o en el perfil de egreso, y sí incluyen en la malla curricular al menos una experiencia educativa en el tema en cuestión.

Finalmente, son dos las licenciaturas que aun cuando no mencionan en su objetivo ni en el perfil de egreso alguna intención de formar en PC y/o SP, sí incluyen en el plan de estudios una materia al respecto.

No obstante los resultados encontrados, se hace necesario reconocer que en estas licenciaturas, de manera directa e indirecta, se espera que los egresados sean capaces de:

Diseñar, innovar, instrumentar, evaluar, asesorar, capacitar, investigar, comprender, explicar, contextualizar, planear, intervenir, implementar, dirigir, desarrollar, revisar modelos, atender necesidades, diseñar proyectos, proponer, ejecutar, gestionar, tomar conciencia, crear, reconstruir, reflexionar, comunicar, sustentar una postura, elegir, liderar, originalidad, observar, auto-aprender, comunicar, interpretar, relacionar, fundamentar, problematizar, argumentar, aplicar técnicas dirigir, analizar, generar intervenciones, enseñar, coordinar, gestionar,

Como competencias actitudinales: tolerancia, respeto, ética, profesionalidad, responsabilidad social y ambiental, compromiso.

Se puede observar que, en las licenciaturas en el área de Educación, en sus objetivos consideran la resolución de problemas, conciencia de los problemas, alternativas de solución a los problemas, analiza y propone alternativas de solución, analizar la problemática educativa e intervenir en su resolución y en algunos casos

en su perfil de egreso se espera que detecten problemas y necesidades educativas, analizar críticamente la realidad educativa, asesora en problemas de aprendizaje, reflexión crítica sobre problemas educativos planteando alternativas, explicar la problemática y concepción crítica, En ninguno de estos casos ofrecen Experiencias Educativas o asignaturas que los forme en esta área.

En la enseñanza en lenguas, algunas universidades plantean en sus objetivos que el estudiante tenga una visión crítica, resolución estratégica y exitosa de problemas en la enseñanza y el aprendizaje del idioma, conciencia crítica y alto sentido crítico y solución de problemas. En los diferentes perfiles de egreso mencionan: Enfoque centrado en la resolución de problemas, considerar otros puntos de vista de manera crítica, aportar soluciones y tomar decisiones, analizar críticamente, reflexión crítica, capacidad de pensamiento crítico, produce escritos que reflejan pensamiento crítico, lectura crítica, plantear problemas, capacidad de problematización, produce escritos que reflejan pensamiento crítico, comprensión crítica y resuelve problemas. En estas licenciaturas tampoco se ofrece al estudiante Experiencias Educativas que los prepare en esta área.

De 25 licenciaturas solo 10 ofrecen Experiencias Educativas para la formación en pensamiento crítico y/o solución de problemas.

En la tabla siguiente se resumen los hallazgos de asignaturas o Experiencias Educativas en Pensamiento Crítico y/o Solución de Problemas en los planes de estudio en 5 universidades (considerando que algunas ofrecen varias licenciaturas en el campo educativo).

Concentrado de licenciaturas que ofrecen Experiencias Educativas en el tema de Pensamiento Crítico (PC) o Solución de Problemas (SP)

Licenciaturas	Experiencias Educativas de Pensamiento Crítico o Solución de Problemas
En asesoría psicopedagógica	Desarrollo de habilidades del pensamiento
En docencia de la lengua y la literatura	Desarrollo de habilidades del pensamiento

En docencia de la matemática	Desarrollo de habilidades del pensamiento
En educación especial	Pensamiento crítico
En ciencias de la educación	Habilidades de pensamiento crítico y creativo
En docencia	Habilidades de pensamiento crítico y creativo
En educación física	Habilidades de pensamiento crítico y creativo
En enseñanza del francés	Habilidades de pensamiento crítico y creativo
En enseñanza del inglés	Habilidades de pensamiento crítico y creativo
En asesoría psicopedagógica	Desarrollo de habilidades del pensamiento creativo
En docencia del idioma inglés	Desarrollo de habilidades del pensamiento creativo Desarrollo de habilidades para la lectura analítico-crítica
En pedagogía	Pensamiento crítico para la solución de problemas

Fuente: elaboración propia con base en información de universidades en página web.

CONCLUSIONES

Después de haber analizado los diferentes planes de estudios de las distintas universidades con relación a sus objetivos y perfiles de egreso donde se espera que en su formación sean críticos y capaces de resolver problemas, hemos llegado a la conclusión de que son pocas las universidades que cumplen esa correspondencia entre su objetivo, perfil de egreso y con la formación que ofrece al estudiante. Todo profesionista debe estar preparado para resolver problemas, tomar decisiones, capaces de proponer alternativas de solución que resuelvan las problemáticas que la sociedad demanda, las universidades tienen el compromiso de responder a las necesidades actuales. Un estudiante con pensamiento crítico tiene una visión integral u holista que cuenta con las herramientas necesarias para analizar un problema y ofrecer soluciones con base en su formación disciplinar, es probable que cualquier profesionista puede solucionar problemas pero la diferencia con uno que cuenta con Pensamiento Crítico es que resolverán problemas donde se evite generar otro tipo de problemas y, de ser posible, con el cuidado al medio ambiente y a la sociedad. La visión que tienen tanto del problema como de las soluciones son transversales.

La Universidad Veracruzana a través de la Experiencia Educativa de Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas responde a esta necesidad que la sociedad demanda, ofrece a los estudiantes la competencia en Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas, estudiantes que tendrán más herramientas para tomar mejores decisiones y desempeñarse profesionalmente.

REFERENCIAS

- Campirán A. (2017). *Habilidades de pensamiento crítico y creativo. Toma de decisiones y solución de problemas. Lecturas y ejercicios para el nivel universitario*. Xalapa: Universidad Veracruzana.
- Chabolla J. (2001). *UN PROYECTO DE DOCENCIA, Para las Instituciones de Educación Superior (IES)*. México: Plaza y Valdéz.
- Gagné R. (2014). *La planificación de la enseñanza. Sus principios*. México: Trillas.
- López B. (2003). *Pensamiento Crítico y Creativo*. México: Trillas.
- Maclure S. (2000). *Aprender a pensar, pensar en aprender*. Barcelona: Gedisa.
- Woolfolk A. (1999). *Psicología Educativa*. México: Prentice Hall.
- Dáz A. (2005). *El docente y los programas escolares. Lo institucional y lo didáctico*. México: Palomares.
- Zabalza A. (1995) *Diseño y Desarrollo Curricular*. Editorial Narcea. Madrid.

